

INSTRUMENTOS PARA LA OBSERVACIÓN DOCENTE¹

EL ALUMNO O LA ALUMNA ANTE EL PROCESO DE COMPOSICIÓN ESCRITA

		Siempre	A veces	Nunca
P r o c e s o d e c o m	Sabe para qué está escribiendo (situación de comunicación, objetivo de escritura...)			
	Planifica el proceso de composición			
	Busca ideas, consulta la información			
	Hace borradores			
	Revisa los borradores			
	Consulta diccionarios, gramáticas			
	Relee el texto y lo modifica			
	Las modificaciones afectan a todos los niveles del texto			
	Textualiza de manera lineal y sin un planteamiento consciente de la tarea			
	P o s i c i ó n	Se documenta sobre los contenidos del texto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transcribe literalmente la documentación ▪ Reelabora la información obtenida 		
Usa metalenguaje para comprender / explicar sus errores				
Hay un progreso en los cambios				
Usa el procesador de texto				
A c t i t u d e s	Se plantea la tarea como un proceso que requiere tiempo y trabajo			
	Toma la iniciativa			
	Pregunta al profesor			
	Comenta con los compañeros, mantiene una actitud de colaboración (enseña y aprende)			
	Valora críticamente sus textos			
	Tiene control sobre lo que hace en cada momento			

Procedencia | A partir de una idea de D. Cassany (1999). *Construir la escritura*. Paidós

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J. I. (2003). Instrumentos para la observación docente: el alumno o la alumna ante el proceso de composición escrita. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.